

1.- *Faden quartz*. 6 cm. Zhob District, Baluchistan, Pakistan. Mustafa Guhram, Fine Art Minerals.

2.- *Faden quartz*. 19 cm. Zhob District, Baluchistan, Pakistan. Tomasz Praszkiel, Spirifer Minerals.

Photos by Joaquim Callén.

Faden Quartz

El cuarzo *faden*, mecanismos de formación y principales localidades en las que se encuentra

Jesús Fraile y Miguel Calvo

Introducción

El término *faden* se utiliza para designar los cristales de cuarzo que presentan en su interior una línea blanca de uno o varios milímetros de ancho que los recorre longitudinalmente, y que frecuentemente, aunque no siempre, presentan un desarrollo tabular. La presencia de la línea blanca es lo que explica su nombre, que deriva del alemán *faden*, hilo. En la nomenclatura francesa este tipo de cristales son denominados como *quartz avec âme*, cuarzo con alma.

Las primeras descripciones de cuarzo con esta característica línea blanca (“weissen Streifen”) vienen de muy atrás. Ya Scharff (1864) describió la existencia de cristales planos de cuarzo que mostraban en su interior una zona blanca opaca y estrecha, que interpretó (erróneamente) como los restos de un mineral fibroso sobre el cual habrían crecido los cristales de cuarzo. Sin embargo, la primera descripción detallada, con una explicación de su origen, es la de Laemmlein (1946), en un artículo publicado en ruso, utilizando la designación de este tipo de cuarzo como cuarzo “con hilo”. Al ser publicado en ruso, su trabajo tuvo muy poca difusión, de forma que incluso el volumen monográfico sobre la sílice de Frondel (1962), que se refiere a otros trabajos de Laemmlein y que muestra una imagen de un posible *faden* en una de sus figuras, no la incluye en su revisión.

Posteriormente la publicación de otros artículos como el de Von Raumer (1964) y sobre todo la traducción al alemán y al francés del artículo de Laemmlein, realizada por Stalder-Scherrer, generalizó el conocimiento de este tipo de cristales de cuarzo. Rykart (1977) desarrolló un muy completo trabajo tras estudiar un centenar de cuarzos *faden* provenientes de diferentes yacimientos, analizando sus características y valorando con detalle las diferentes explicaciones sobre su origen. Otra aportación fundamental es la de Richards (1990).

Formación de los cuarzos *faden*

Como ya se ha indicado, el primer intento de explicar la morfología de los cuarzos *faden* se debe a Scharff (1864), quien supuso que el “hilo” interior se debía a la persistencia de un mineral inicial sobre el que se había desarrollado el cristal de cuarzo, lo que provocaría el aspecto fibroso de la línea blanca. Por otra parte Schnaebeler (1925) y Holzner (1927) ya habían descrito que los cristales de cuarzo que se desarrollaban en las fisuras alpinas se debían a la continuación en el crecimiento de granos de cuarzo que estaban presentes en la roca inicial que se rompían y quedaban al descubierto durante el proceso de fisurización. Continuando con esta idea, Laemmlein (1946) desarrolló su teoría para la génesis del cuarzo *faden*, que es la que con variaciones, con más detalle y con corrección de algunas inexactitudes se mantiene hasta la actualidad. Indicó que se trata de cristales de cuarzo planos, deformados generalmente según el eje “a” y formados por cristales maclados y subparalelos, cuyos extremos se individualizan con formas más o menos piramidales y sobresalen a los lados del cristal. La línea blanca se formaría por pequeños bastoncillos de cuarzo originados por el recubrimiento de otros minerales que posteriormente desaparecen y sobre los que posteriormente se deposita la sílice limpia que forma el cristal plano grande de cuarzo. La explicación actual implica recurrir a aspectos geológicos relacionados con la formación de las montañas en la colisión de las placas tectónicas. La enorme presión a la que se someten las rocas provoca su deformación y ruptura. En el proceso se forman fisuras que normalmente aparecen en sentido perpendicular a la dirección de la máxima fuerza compresiva. (Fig. 1 y 2).

Fig. 1: Granos de cuarzo presentes en la roca inicial. Los procesos tectónicos llevan a la fisurización de la roca y la rotura de los granos.

Fig. 2: Con los diferentes procesos tectónicos se separan las paredes de la fisura, separando los granos de cuarzo rotos incluidos en la roca.

Aunque durante su formación las fisuras pueden rellenarse total o parcialmente de forma desordenada con minerales como la calcita o el cuarzo, en ocasiones se produce un proceso de desarrollo de fibras paralelas de mineral que se pueden agrupar con una orientación paralela u oblicua entre sí, y perpendicular a las paredes de la fisura. Según la teoría de Laemmlein (1946), la formación de estas fibras de mineral se provocaría por la rotura de los granos de cuarzo incluidos en la roca inicial al aparecer la fisura, y el proceso de “curación” posterior que tiende a unir mediante fibras de mineral nuevo las dos porciones del grano de cuarzo que han quedado separadas, para cerrar la apertura estableciendo “puentes” de cuarzo (teoría de las fibras estiradas, “stretched crystal fibers”). Con cada nuevo ensanchamiento de la fisura se produce una rotura de estos puentes, y la regeneración posterior mediante la deposición de cuarzo sobre la superficie fracturada hasta el cierre completo de la rotura (Rykart, 1977). Este proceso de ruptura y soldadura posterior de los granos de mineral se repite muchas veces, cada vez que se produce una nueva apertura y ensanchamiento de la fisura. De esta forma, si la tasa de deposición de nuevas fibras de cuarzo no es superada por la tasa de ensanchamiento de la fisura, al final nos encontramos con fibras de cristales unidos que conectan las secciones de los granos originales, abarcando toda la fisura (Richards, 1990). (Fig. 3).

Los granos de cuarzo preexistentes y su disposición controlan la orientación de las fibras del nuevo crecimiento del mineral depositado (Rykart, 1977). En el caso de los cuarzos *faden*, las fibras o hilos se formarían independientemente unos de otros, sin contacto entre ellos, mientras que el resto del espacio de la fisura se encontraría probablemente relleno de líquido o de otro mineral, generalmente carbonatos como la calcita, dolomita, ankerita o siderita, que desaparecería posteriormente. El crecimiento de estas fibras de forma aislada se produce en primer lugar porque los granos de

cuarzo se encuentran muy dispersos en la roca inicial de forma que los que se rompen con la formación de la fisura son un número muy limitado y además deben encontrarse muy fuertemente cementados en la roca originaria para no desprenderse durante este proceso de ruptura y en segundo lugar porque el crecimiento es muy lento de forma que algunas de las fibras se rompen con la apertura de la fisura (Richards, 1990). De la misma forma y con el mismo mecanismo de formación se ha descrito la existencia de “hilos” del tipo del de los cuarzos *faden* en otros minerales, como la albita, la adularia y la epidota (Martin, 1970).

Una vez formados los hilos entre los trozos de granos de cuarzo en los dos lados de las paredes de la fisura, se produce la segunda fase, dando lugar al crecimiento del cristal de cuarzo sin rupturas. En este proceso el crecimiento sobre el “hilo” suele producir un cristal de cuarzo distorsionado o estirado con dirección del cristal paralela a las fibras de la línea blanca. Al final la línea *faden* queda como un trazado blanco encerrado en el centro del cristal debido a que la deposición de sílice es más rápida en los ejes laterales que en el centro con lo que no se llegan a cerrar completamente las formaciones fibrilares iniciales quedando inclusiones con gas, líquido o ambos en el centro del cristal, lo que ocasiona su turbidez. Habitualmente el grosor del “hilo” está en relación con el grosor del cristal y depende del tamaño del grano inicial de cuarzo roto al formarse la fisura en la roca (Rykart, 1977), (fig. 4).

La visibilidad del hilo o *faden* se produce por la existencia de series paralelas de inclusiones llenas de líquido y gas que se ven por la transparencia del cristal posterior de cuarzo formado sobre ellas. En cada cristal debe aparecer solamente un “hilo”, que en principio debe extenderse a lo largo de todo el ejemplar. Ahora bien, si varios cristales *faden* crecen muy próximos, pueden fusionarse en la última etapa, dando un agregado con varios “hilos” paralelos.

Fig. 3: La separación de las paredes ocurre de forma intermitente, con fases de tranquilidad que permite el intento de restablecimiento de los granos de cuarzo (“curación”) mediante el establecimiento de puentes de cuarzo.

También es posible que el cristal se suelte de una de las paredes de la fisura, y se produzca el crecimiento en el extremo libre, que en ese caso perdería el "hilo". Cuando sucede, este fenómeno suele afectar a todos los cristales de una determinada fisura, pues esa rotura ocurre por las circunstancias de su geoformación, rompiéndose normalmente todos los hilos que la ocupaban. En ocasiones pueden incluso desprenderse los cristales en la mitad del proceso de formación y terminarse como cristales flotantes.

La forma definitiva del cristal de cuarzo *faden* depende de la disposición inicial de los granos de cuarzo y por lo tanto de la formación y orientación de las fibras que forman la línea blanca del *faden*. Aunque teóricamente podríamos pensar que la orientación final del cristal puede adoptar cualquier disposición con respecto al "hilo" central, se ha comprobado que en la realidad esto no es cierto y que sólo ocurren un número muy limitado de orientaciones. Laemmlein (1946) pensó que los cristales de cuarzo *faden* tendían a desarrollarse solamente según una dirección perpendicular a ciertas direcciones cristalográficas, fundamentalmente $\{11\bar{2}0\}$, $\{11\bar{2}2\}$ y $\{10\bar{1}0\}$ aunque no justificó la razón. Rykart (1977) sin embargo indicó que podían aparecer *faden* con casi cualquier orientación, aunque añadiendo que la velocidad de crecimiento según la dirección $\{11\bar{2}0\}$ es mayor que según la dirección $\{10\bar{1}0\}$, por lo que es más fácil que se produzcan *faden* según $\{11\bar{2}0\}$ que según $\{10\bar{1}0\}$, (fig. 5).

Si el crecimiento del núcleo se orienta según $\{11\bar{2}0\}$, que es lo más frecuente, en el crecimiento posterior dos de las caras del prisma (A y B) coinciden con la orientación de la línea blanca por lo que al final la forma del cristal corresponderá a grandes cristales tabulares (Rykart, 1977), (fig. 6 y 7)

Fig. 4: En la fase final se produce el crecimiento de cuarzo transparente alrededor de los puentes de cuarzo que quedan incluidos en su interior formando el *faden*.

Cuando el crecimiento se realiza según el plano de $\{10\bar{1}0\}$, el aspecto del cristal resultante es más rugoso y tiende a ir modificando el tamaño del cristal conforme se acerca a los extremos, (fig. 8 y 9).

Por otra parte la orientación que adoptan los cristales individuales que se unen para formar los grupos de cristales tabulares con respecto al hilo blanco central es muy variable, pudiendo oscilar entre los 0° (coincidiendo con la dirección de la línea blanca y conformando un cristal de cuarzo aplanado con *faden* central) y los 90° formando asociaciones tabulares de cristales completamente perpendiculares al hilo blanco (Rykart, 1977), (fig. 10 y 11).

Sin embargo también pueden crecer con diversos ángulos de inclinación del cristal sobre el *faden* entre estos dos extremos (Rykart, 1977; Richards, 1990), (fig. 12, 13, 14 y 15)

Rykart también indicó que la orientación de los cristales de cuarzo *faden* adoptaba una dirección del eje de crecimiento preferente según las localizaciones geográficas (Rykart, 1977) y supuso que esto ocurría por las orientaciones de los granos de cuarzo que coincidían en una determinada zona geográfica.

Fig. 5: Pueden aparecer *faden* casi en cualquier dirección del espacio, pero el ritmo de crecimiento según la dirección $\{11\bar{2}0\}$ es más rápido que según la dirección $\{10\bar{1}0\}$ por lo que es más fácil que se produzcan *faden* según $\{11\bar{2}0\}$ que según $\{10\bar{1}0\}$.

Fig. 6 y 7: Si el crecimiento del núcleo se orienta según $\{11\bar{2}0\}$, que es lo más frecuente, en el crecimiento posterior dos de las caras del prisma (A y B) coinciden con la orientación de la línea blanca por lo que al final la forma del cristal corresponderá a grandes cristales tabulares.

Posteriormente se ha demostrado que existe una diferente tasa de crecimiento del cristal según las diferentes direcciones cristalográficas (Richards, 1990), de forma que se ha comprobado que una cara perpendicular al eje “c” crece 24 veces más rápido que la cara que sigue la dirección del prisma. A su vez esta diferente tasa de crecimiento de las caras justifica por si misma, como ya hemos indicado antes, la propia existencia del *faden* o línea blanca en el interior del cristal de cuarzo: cuando se produce el crecimiento del cuarzo nuevo sobre los restos de la línea blanca previa, existe una tasa de crecimiento diferente según las diferentes orientaciones de crecimiento que como hemos indicado es más rápida en la dirección perpendicular al eje “c” y por eso se cerrarían precozmente los defectos quedando inclusiones líquidas o gaseosas a lo largo del hilo preexistente.

Este hecho también explica el porqué existen una determinadas direcciones de crecimiento y formas de cristal más frecuentes que otras: las orientaciones que siguen las direcciones de crecimiento más rápido se forman antes y permanecen intactas, mientras que las direcciones de crecimiento más lentas (como es la que sigue el prisma) tendrían más facilidad para romperse y no acabar de formarse ante la lentitud de desarrollo. Por lo tanto el desarrollo de los *faden* de una determinada forma no vendría determinado por la orientación de los granos de cuarzo como indicaba Rykart sino por la velocidad de crecimiento del cuarzo (en relación con varios factores como la velocidad de ensanchamiento de la fisura), que permitiría formarse una determinada orientación del cristal y no otras.

Muy interesante resulta el tipo de *faden* en el que lo que apreciamos es la existencia de varios cristales aplanados que crecen en diferentes direcciones pero sobre una misma y única línea blanca central. Se ha indicado que para su formación se precisaría una evolución en varias fases, con una rotura del cristal inicial y una curación

posterior con modificación de su eje y crecimiento de un cristal posterior en otra dirección. Este tipo de cristales son especialmente frecuentes en los recientes hallazgos de Waziristan (Pakistan).

Durante el proceso de formación de la fisura, la apertura puede realizarse según diferentes movimientos que dependen de cómo son las fuerzas que actúan y cuál es la roca sobre la que se forman. La forma dominante es el movimiento de extensión con apertura de la fisura según un eje perpendicular a las dos paredes de la misma, pero también pueden aparecer movimientos de cizalla paralelos a las paredes de la fisura, de rotación como si se abriera una bisagra, o de giro por la rotación de las dos paredes de la fisura. Resulta evidente que según como sea el movimiento de apertura de la fisura, van a producirse diferentes alteraciones en el desarrollo de los *faden*, pudiendo desde destruirse hasta distorsionarse y modificar su disposición, provocando más adelante diferentes cristales de cuarzos *faden*, desde aquellos que tienen una modificación en la dirección de la línea blanca hasta estrechamientos o engrosamientos e incluso provocando en el crecimiento en fisuras que se abren con movimiento de bisagra cuarzos *faden* completamente curvados. Las modificaciones en el desarrollo del *faden* con distorsiones en el crecimiento del cristal con cambios de dirección e interrupciones en la línea blanca es lo que se denomina como estructura en mosaico y es muy común (Richards, 1990).

Localidades con cristales de cuarzo *faden*

Las informaciones publicadas sobre localidades con cuarzos *faden* tienden a ser de tipo genérico, señalando zonas geográficas relativamente amplias. Una de las razones es que las fisuras con este tipo de cristales aparecen de forma puntual, son vaciadas de forma inmediata cuando se localizan, proporcionando entre algunos ejemplares y muchos cientos de ellos y, agotadas, caen en el olvido.

Fig. 8 y 9: Cuando el crecimiento se realiza según el plano de $\{10\bar{1}0\}$, el aspecto del cristal resultante es más rugoso y tiende a ir modificando su tamaño conforme se acerca a los extremos.

Fig. 10 y 11: La orientación de los cristales individuales con respecto al hilo blanco central es muy variable, pudiendo oscilar entre los 0° y los 90° .

En las mismas zonas se encuentran también fisuras con cristales de cuarzo de morfología convencional, más abundantes. Además, las zonas de geología favorable (los Alpes o el Himalaya) carecen en muchos casos de referencias geográficas claras sobre el terreno.

Localidades clásicas

Las localidades de los Alpes Suizos son las más clásicas para este tipo de cristales de cuarzo, y las que han proporcionado los ejemplares con los que se realizó su descripción en las publicaciones alemanas. De entre todas estas localizaciones en las que están descritos cuarzos *faden*, podríamos destacar por el número y la calidad de los ejemplares, Cavradi, en el cantón de los Grisones, donde se han descrito formaciones *faden* con la forma aplanada típica, pero de un tono levemente ahumado, lo que supone una rareza añadida. También son localidades clásicas Piz Beverin, en Mathon, también en los Grisones en los que se han encontrado muchos ejemplares de cristales de cuarzo *faden* de hasta 4 cm de longitud, a veces con cristales de calcita sobre ellos, San Gotardo, en Uri, y Val de Illiez, en Valais. En todas estas localizaciones los cristales predominantes son los aplanados aunque existe una gran variedad de direcciones del cristal definitivo según la fisura alpina en la que se haya formado.

Otras localidades en las que aparecen cuarzos *faden* en los Alpes Suizos son Kienthal, Ganzenlowina, Windegghorn y Niesen en el cantón de Berna; Piz Sardona, en Glarus; Lenzerheide y Schons en los Grisones (Rykart, 1971); Charstelenbach, cerca de Amsteg, y Intschialpbachtobel, en el cantón de Uri (Rykart, 1971); Torrenthorn, Blatten y Leukerberge, en Valais (Rykart, 1971).

En la zona de los Alpes Franceses se han producido hallazgos complementarios de los anteriores, en áreas geográficas y geológicas próximas. De esta forma son tradicionales los hallazgos del macizo del Mont Blanc en diferentes localizaciones (Aiguille des Améthystes, Glacier d'Argentière), en los que además de presentar formas agrupadas más complejas, los cristales presentan un suave color ahumado. Un hallazgo notable, por la peculiaridad de los ejemplares encontrados y por haber sido bien documentado, se produjo en el verano de 1996, cuando se encontró una

Fig. 14: Cuarzo *faden* con ángulo de 30° entre la dirección del hilo *faden* y la dirección del cristal definitivo.

Fig. 12: Cuarzo *faden* con ángulo de 90° entre la dirección del hilo *faden* y la dirección del cristal definitivo.

Fig. 13: Cuarzo *faden* con ángulo de 60° entre la dirección del hilo *faden* y la dirección del cristal definitivo.

Fig. 15: Cuarzo *faden* con ángulo de 0° entre la dirección del hilo *faden* y la dirección del cristal definitivo.

grieta con cuarzos *faden* en el Rif Fournel, a unos 2 km al N del pueblo de Freney d'Oisans, Bourg d'Oisans, Isère, Francia. Una parte de la fisura contenía cuarzos *faden* convencionales, mientras que en la otra parte los cristales tenían inclusiones de clorita delineando fantasmas internos (Masson, 1997). Otras localizaciones en los Alpes franceses son La Table, el Macizo de Belledone y Doucy, en Saboya, y Mont Blanc, en la Alta Saboya (Richards, 1990) De la misma forma se han descrito cuarzos *faden* en los Alpes italianos, en la zona fronteriza con Suiza. También se han descrito en localizaciones próximas como en Monte Leone, en Toscana (Alpes Lepontinos).

Localidades modernas

Como ya hemos indicado, la descripción de yacimientos con cuarzo *faden* y la aparición de muestras había sido un hecho muy limitado en el mundo mineralógico hasta que en 1998 comenzaron a aparecer ejemplares de cuarzo con una forma inusual pero muy atractiva que provenían del NO de Pakistán, en la zona fronteriza con Afganistán. Los cristales de esta procedencia son incoloros, muy brillantes y a menudo con hábitos aplanados pero muy complejos y espectaculares en su aspecto, además de presentar tamaños muy apreciables, bastante mayores a los de la zona de los Alpes. Se ha indicado la aparición de ejemplares de hasta 50 cm de altura (Hammer y Weerth, 2004).

Grieta con cristales de **cuarzo** con *faden* que crecen siguiendo la misma dirección. 16 cm. Distrito de Zhob, Balochistan, Pakistan. Diego García, The Mineral Shop. Foto Joaquim Callén.

Faden quartz. 4.8 cm. Glacier d'Argentière, Mont Blanc, France. Stephanie and Robert Snyder, Stonetrust.

Faden quartz.
85 mm.
Zhob District,
Balochistan.
Diego García,
The Mineral
Shop.
Photos
Joaquim
Callén

Otro aspecto diferencial es que casi todos los ejemplares tenían el hilo blanco que los describía como cuarzos *faden* (Frazier y Frazier, 2004). De esta forma los ambientes de la mineralogía se vieron sorprendidos porque los ejemplares

de cuarzo *faden* que hasta entonces habían sido muy limitados en su extensión, tamaño y calidad comenzaron a hacerse muy comunes y con unos tamaños, transparencia y belleza muy apreciables (Frazier y Frazier, 2004).

Cuarzo *faden*. 10cm. Val Carrein Grisonas, Suiza. Anton Watzl.

Página derecha: **Cuarzo *faden*.** 18 cm. Zhob, Baluchistan, Pakistan. Mustafa Guhlan. Fotos Joaquim Callén.

Más adelante se supo que provenían de una región de Pakistán conocida como Waziristán del Sur, perteneciente a las Areas Tribales Administradas Federalmente (FATA), con una larga frontera con Afganistán en una zona incluida de lleno en el conflicto bélico existente en aquella región. Al mismo tiempo se han descrito muchas localidades de la misma área en las que han aparecido muestras como Tole-Wana, Distrito Dara Ismael Khan, Neeli Kach, Área Tribal de Miram Shah. Lo que caracteriza a estos cuarzos *faden* es su complejidad. Probablemente debido a las tremendas fuerzas de presión y temperatura que se derivaron de la formación del Macizo del Himalaya, la alteración, modificación y los cambios en la formación de las fisuras determinaron que la mayoría de los cristales provenientes de esta zona sean cristales complejos, con formaciones en mosaico casi generalizadas y con crecimientos policristalinos, con cristales muy estéticos y de gran tamaño. Por lo tanto en los cristales pakistaníes lo que domina es la variedad y el cambio, siendo a veces difícil encontrar la estructura del “hilo” blanco ante la complejidad del cristal. Como en todos los *faden* predomina la forma aplanada, pero con muchos otros hábitos añadidos. Además se suelen asociar con inclusiones de clorita. También se han descrito ejemplares de cuarzo *faden* en otras localidades de Pakistán, aunque en estos casos son mucho más pequeños y más parecidos a los conocidos

anteriormente, como los descritos en Skardu. Se han encontrado también cuarzos *faden* en el distrito de Zhob y en el distrito de Kharan, en Baluchistán, cerca de la frontera con Afganistán. De la misma forma se han descrito cuarzos *faden* en otras localidades próximas geográficamente pertenecientes a Afghanistan pero relacionadas con las anteriores en su desarrollo geológico.

Otras localidades

Las primeras descripciones de cuarzo *faden*, realizadas por Laemmlein (1946), corresponden a ejemplares de los Urales Subpolares, en Siberia Occidental. Este autor menciona como localidades concretas Kozhim-Ner, las montañas Sura-Is y las montañas Chus-Oika. Fuera de esta zona, señala también la existencia de cuarzos *faden* en el monte Kazbek, en el Cáucaso (Georgia). En estos cristales de cuarzo podían encontrarse también cristales de calcita tabular orientados a lo largo del “hilo”. No existen otras referencias más modernas sobre estas localidades, ni más detalles sobre los puntos concretos de hallazgo de los ejemplares. Tampoco han aparecido muestras en época reciente, por lo que estos yacimientos deben considerarse agotados o perdidos. Un yacimiento de época más reciente es la mina Dodo, a 3 km al NO de Neroika y a 100 km al WNO de Saranpaul, también en los Urales subpolares. Esta mina se explota a escala industrial para obtener cuarzo, y es conocida

Cuarzo *faden*.
Monte Leone.
Toscana,
Italia.
Col. y
foto
Jesús
Fraile.

Cuarzo *faden*. 15 mm. Lagunillas de la Virgen, Dilar, Granada. Col. Miguel Calvo, foto Joaquim Callén.

por los ejemplares de cuarzo ahumado de morfología convencional, que pueden alcanzar pesos superiores a la tonelada, y por la aparición de cristales de cuarzo “Gwindel”, también ahumados (Burlakov, 1999). Otras localidades europeas en las que se ha señalado la presencia de cuarzos *faden* son la cantera de pórfido “Bierges”, en Rebecq, Bravante (Bélgica), y Karystos, en la zona de Krieza-Koskina, en la isla de Eubea (Grecia). En Estados Unidos, en las localidades de la zona de Hot Springs, Arkansas (USA) conocidas como productoras de cristales de cuarzo (Clear Creek Mine, Mount Ida, Montgomery County, Ouachita Mountains), se encuentran ocasionalmente ejemplares tabulares, una parte de los cuales son del tipo *faden*, aunque a veces no se distingue bien el hilo central (Richards, 1990). También se han encontrado cristales *faden* en Veta Grande Claim, Yuma Co., Arizona (Richards, 1990).

Cuarzo *faden* en España

Sierra Nevada, en la provincia de Granada, es la zona más interesante de España en cuanto a la presencia de cuarzos *faden*, aunque desde 1999 tiene la consideración de Parque Nacional, y la consiguiente protección legal, estando expresamente prohibida en el Plan Rector de Uso y Gestión publicado en 2011 la recolección de minerales “a cualquier escala”. El cuarzo, en forma de cristales incoloros y transparentes de un tamaño de hasta 10 centímetros, con la morfología prismática más habitual, es relativamente común en fisuras de tipo alpino en los micaesquistos, fisuras de extensión que aparecen huecas, o bien rellenas de siderita y de óxidos de hierro producidos por su alteración. Los cristales de cuarzo se encuentran sobre el propio esquisto de las paredes de las fisuras o flotantes en el material ferruginoso. Junto con el cuarzo aparece casi siempre clorita, frecuentemente albita (oligoclasa) y raramente rutilo y turmalina.

Cuarzo *faden*. 39 mm. Sallent de Gállego, Aragón. Colección Joaquim Folch i Girona. Foto Joaquim Callén.

También se encuentran con mucha frecuencia cristales sueltos sobre el terreno liberados de las rocas por la erosión. Cristales con morfología *faden* se han encontrado en fisuras en los esquistos localizadas en la cabecera del Río Valdeinfierno, a algo más de 2 km al NE de la cima del Pico del Veleta, en el municipio de Güéjar Sierra. También se han encontrado en fisuras localizadas en el paraje de “Tajos Colorados”, junto al Río Valdecasillas”, a unos 500 metros al N de su nacimiento en la Laguna de la Mosca, también en el municipio de Güéjar Sierra. Otras fisuras en las que también se han encontrado cristales *faden* de cuarzo son las situadas en el paraje de “Cañada del Borreguil”, a unos 500 metros al SE de la cumbre del Pico Mulhacén, y a 6,5 km al NO de Trévez, en este municipio. En el paraje de “El Panderón”, entre la carretera que asciende al Pico del Veleta y el Embalse de la Laguna de las Yeguas, a unos 700 metros al W de la cima del pico, en término de Dilar, se han encontrado cristales de cuarzo *faden*. También se han encontrado este tipo de cristales en el paraje de “Tajos de la Virgen”, a aproximadamente 1,5 km al SO de la cima del Pico del Veleta (Calvo, 2016).

1.- **Cuarzo faden**. XX mm. Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida. Col. y foto Jesús Fraile.

2.- **Cuarzo faden**. 35 mm. Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida. Col. Miguel Calvo. Foto Joaquim Callén.

3.- Zona en la que se extrajeron los cristales de **cuarzo faden** en el desvío hacia Baiasca en la carretera de Llavorsí, Lleida. Foto Enric Kucera.

4.- **Cuarzo faden**. 2 cm. Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida. Col. Miguel Calvo. Foto Joaquim Callén.

Página derecha: **Cuarzo faden**. 3 cm. Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida. Col. Miguel Calvo. Foto Joaquim Callén.

Los cristales de cuarzo, de hasta 10 cm de longitud y 5 cm de anchura, son relativamente frecuentes en las fisuras de las pizarras de la “Formación Vilaller”, del Devónico, en el municipio de Llavorsí, (Lérida). Estos cristales se conocen al menos desde principios del siglo XX, ya que Tomás (1919) indica que el coleccionista Joaquim Folch los había recogido en las “pizarras de aspecto metamórfico” de este municipio. Una de las zonas en las que afloran estas pizarras es la situada en la ribera derecha del río Noguera Pallaresa, a la izquierda de la carretera de Llavorsí a Escaló, a partir de una distancia de unos 2 km desde el puente de Llavorsí. En 1984, al realizarse obras de mejora en la carretera de Llavorsí a Escaló, se ensanchó la zona correspondiente al cruce con el desvío que conduce al pueblo de Baiasca, poniendo al descubierto en las pizarras negras una banda de color marrón claro, muy silicificada, con fisuras abiertas en las que se encontraban cristales de cuarzo, sobre la roca o sueltos, arrancados por acciones tectónicas. Entre estos cristales eran abundantes de hábito *faden*, con tamaños individuales de hasta 2,5 cm, o como agrupaciones subparalelas de hasta 5 cm (Calvo, 2016). Además de los yacimientos indicados, se han encontrado también ocasionalmente cristales de cuarzo de tipo *faden* en otras localidades. Durante las obras de la autopista AP1, a la altura del barrio de Zigarrola en Mondragón (Gipuzkoa), inmediatamente al E de este barrio, se encontraron en fisuras de las areniscas del Albiense superior - Cenomaniense inferior (Cretácico) pequeños cristales de cuarzo biterminados, muy brillantes, individuales o en grupos, asociados a veces a pequeños cristales de calcita, dolomita y a microcristales de pirita. Ocasionalmente aparecieron en esta zona ejemplares con abundantes cristales de cuarzo muy pequeños, de uno o dos milímetros de altura, con el hábito *faden*, dispuestos perpendicularmente a las paredes de las fisuras.

Referencias

- Burlakov, E.V. (1999). The Dodo deposit, subpolar Urals, Russia. *Mineralogical Record*, 30, 427-442.
- Calvo, M. (2016). *Minerales y Minas de España. Vol VIII. Cuarzo y Otros Minerales de la Sílice*. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Fundación Gómez Pardo. 399 págs.
- Frazier S.I. y Frazier, A. (2004). Faden Quartz – Stretched to the limit. En: *Pakistan, Minerals, Mountains and Majesty*. Lapis International LLC, USA. 78-79.
- Frondele, C. (1962). *The System of Mineralogy. Vol. III. Silica Minerals*. John Wiley and Sons, Inc. New York. 334 págs.
- Hammer, V.M.F. y Weerth, A. (2004). Pakistan’s alpine-type clefts: Revealing the classic Alps. En: *Pakistan, Minerals, Mountains and Majesty*. Lapis International LLC, USA. 72-77.
- Holzner, J. (1927). Über die Aufwachsung der Kristalle. *Zeitschrift für Kristallographie*, 65, 161-203.
- Laemmlein (1946). O proiskhozhdenii kvartsev s «beloi polosoi». *Vopr. Mineral. Geokhim. Petrogr.* 98-110. Traducción de Stalder-Scherrer, B. (1972). Über die Entstehung flacher Kristalle mit

Cuarzo *faden*. Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida. Col. y foto Jesús Fraile.

Página derecha: **Cuarzo *faden***. 3 cm. Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida. Col. Miguel Calvo, foto Joaquim Callén.

Muy ocasionalmente se han encontrado también cristales de cuarzo *faden* en fisuras de las areniscas de color gris o rojo del Buntsandstein, en el talud de la carretera de Anoeta a Alkiza (Gipuzkoa), a aproximadamente 1 km antes de Alkiza, en este municipio. Existen en colecciones antiguas ejemplares de cuarzo procedentes de Sallent de Gállego (Huesca) de hábito *faden*, aunque lamentablemente no se conoce su procedencia exacta. Probablemente procedan de una zona relativamente próxima a la frontera de El Portalet, ya que al parecer estos ejemplares fueron extraídos por trabajadores de las minas de fluorita (Calvo, 2016).

Jesús Fraile
jjfraile@unizar.es

Miguel Calvo
calvob@unizar.es

- “weissen Streifen”. *Schweizer Strahler*, 2, 430-440.
- Martin, R. (1970). Croissance parallélisée de minéraux suisses. *Schweizer Strahler*, 1, 37-48.
- Masson, Y. (1997). Même les fantômes ont une âme. Une fente alpine en Oisans. *Le Regne Mineral*, (17), 12-24.
- Richards, R.P. (1990). The origin of faden quartz. *Mineralogical Record*, 21, 191-201.
- Rykart, R. (1977). Zum Wachstum plattiger Quarze mit Faden. *Schweizer Strahler*, 4, 209-221.
- Scharf, F. (1864). Über den Zwillingbau des Quarzes. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie*, 530-564.
- Schnaebelen, E. (1925). Dispositionen für elektrizitätsleitung als faktoren der mineralbildungen und der mineralumbildungen. *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie*, 51, 25.
- Tomás, L. (1919). Els minerals de Catalunya. *Treballs de la Institució Catalana d’Historia Natural*, 129-357.
- Von Raumer, J. (1967). Quarz mit Faden aus alpinen zerrklüften. *Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen*, 47, 1131-1137.

